

ВЛИЯНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ

КРЕТОВА А. В.,
канд. гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЕЛИСТРАТОВ Н. С.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются понятия «цена», «ценовая политика», «ценовая стратегия», выявляется взаимосвязь между ценообразованием и обеспечением конкурентоспособности. Определяются основные факторы, которые влияют на ценообразование. Проводится сравнительный анализ зарубежного опыта и практики РФ по регулированию ценообразованию. Изучаются недостатки в системе управления предприятиями в промышленной отрасли в РФ.

Ключевые слова: ценообразование, ценовая стратегия, ценовая политика, конкурентоспособность, экономика, пищевая отрасль.

THE IMPACT OF PRICING OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES ON ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY

KRETOVA A. V.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**ELISTRATOV N. S.,
postgraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the concepts of "price", "pricing policy", "pricing strategy", reveals the relationship between pricing and ensuring competitiveness. The main factors that influence pricing are determined. A comparative analysis of foreign experience and practice of the Russian Federation on pricing regulation is carried out. The shortcomings in the management system of enterprises in the industrial sector in the Russian Federation are studied.

***Keywords:** pricing, pricing strategy, pricing policy, competitiveness, economy, food industry.*

Постановка задачи. В различных странах основой прогрессивной экономики является создание ее конкурентоспособных секторов. Одной из немаловажных отраслей, которая позволяет улучшать экономическое положение государства и обеспечить удовлетворение базовых потребностей населения является пищевая промышленность. Система управления рассматриваемой отрасли предполагает повышение показателя конкурентоспособности, которое возможно при оптимальном ценообразовании. Это осуществимо реализовать с использованием достаточно разработанных государственных мер по регулированию ценообразования в пищевой промышленности и результативным менеджментом хозяйствующих субъектов. В связи с этим требуется провести анализ факторов, которые влияют на формирование данного показателя, особенностей проведения ценовой стратегии, и рассмотреть зарубежный опыт координации цены.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным интересом ученых-экономистов и практиков к определению мер по совершенствованию менеджмента предприятий пищевой промышленности путем управления ценообразованием. Данным вопросом занимается много отечественных и зарубежных специалистов. Однако, наиболее неопределенной на сегодняшний день остается проблема нерезультативного менеджмента в сфере промышленности, которая является определяющим моментом формирования эффективной экономики государства.

Цель статьи – рассмотреть особенности ценообразования и его регулирование на различных уровнях хозяйствующих субъектов пищевой промышленности для обеспечения конкурентоспособности отрасли.

Изложение основного материала исследования. Для эффективного управления предприятиями пищевой промышленности и формирования конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходимо регулировать ценообразование с помощью внутренних процессов и с использованием государственной поддержки.

Суть понятия «цена» в рассматриваемой отрасли заключается в том, что данный термин предполагает определенное количество денежных средств, которое оплачивается покупателем после приобретения товара и выражает сумму затрат, которые несет потребитель ради того, чтобы получить то или иное благо в виде конкретной продукции.

Управление системой ценообразования позволяет в пищевой промышленности организовать благоприятную экономическую среду, сбалансировать объемы производства и потребления, а также способствует ускорению денежного оборота. Существуют определенные факторы, которые непосредственно влияют на ценообразование, при этом выделяют данные условия в группы, представленные на рисунке 1 [1, с. 58]

Рис. 1. - Факторы ценообразования

Описанные на рис. 1. факторы ценообразования выполняют важную роль в управлении предприятием пищевой промышленности. При этом особое значение имеют внешние факторы, которые не контролируются хозяйствующим субъектом, но должны анализироваться.

Конкурентная цена – это интервал значений, в котором стоимость продукции пищевой промышленности будет максимально выгодной для покупателей и с наибольшей вероятностью приведет к приобретению в существующих рыночных условиях и конкуренции. Данный показатель может значительно колебаться, что обуславливает необходимость предприятий пищевой отрасли проводить анализ и мониторинг по следующему плану:

- выбор способа анализа цен и метода поиска конкурентов;
- сопоставление ассортимента продукции;
- определение метрик для исследования;
- оценка конкурентной ценовой стратегии и политики;
- выявление методов оптимизации цен в нестандартных ситуациях.

Особенностью спроса и предложения в пищевой отрасли является то, что реальный процесс ценообразования осуществляется не в сфере производства, а в сфере реализации продукции. Цена товара и его полезность проходят проверку рынком и окончательно формируются на рынке.

Законодательство и действия регулирующих органов влияют на ценообразование с помощью следующих факторов:

- налоговой нагрузки на разных этапах производства/сбыта;
- дополнительных затрат и ограничений: отчисления на экологию, соблюдение требований продовольственной безопасности и др.;
- ограничений, препятствующие консолидации рынка;
- ценового регулирования.

Данные факторы позволяют проанализировать и сформировать наиболее успешную ценовую политику и стратегию. Ценовая стратегия предполагает выявление и реализацию цели, исходя из нынешнего положения хозяйствующего субъекта на рынке, долгосрочного курса в направлении управления ценообразованием.

Ценовая политика означает совокупность краткосрочных приемов в указанной сфере, предусматривающих установление

такого уровня цен, который обеспечит субъекту экономики прибыльность. Стоит отметить взаимосвязь данных понятий, при этом разработка политики исходит из выбранной стратегии.

В пищевой промышленности хозяйствующий субъект может установить различные цели, связанные с ценообразованием. Однако, разнообразие задач деятельности предприятия следует сгруппировать в следующие формы:

задачи, ориентированные на доход, которые означают направленность хозяйствующего субъекта к получению максимальной выгоды или соответствующей отдачи на вложенный капитал;

задачи, нацеленные на количество реализованной продукции, предполагают увеличение выручки от продажи производимых продуктов или охват доли рынка;

задачи, направленные на конкуренцию, включают необходимость субъекта экономики поддерживать стабильность цен на рынке.

В соответствии с данными целями выделяют ценовые стратегии, представленные на рисунке 2 [2].

Рис. 2 - Виды ценовых стратегий

Стратегия премиального ценообразования в пищевой отрасли предполагает формирование цены продуктов на высоком уровне в отношении группы потребителей, включающую премиальную надбавку за удовлетворение их потребностей.

Стратегия нейтрального ценообразования означает создание цены в равнозначном соотношении цены и ценности, которое подходит большинству продаваемых на рынке аналогичных товаров.

Стратегия ценового прорыва – формирование цены на более низком уровне, чем оценивают покупатели, и получение большей прибыли за счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка.

Помимо мер по управлению ценообразованием немаловажная роль в регулировании отводится государству. В связи с этим необходимо проанализировать зарубежный опыт и практику в РФ по координированию формирования цены (таблица 1).

Таблица 1

Зарубежный опыт и практика в РФ по регулированию ценообразования в пищевой промышленности

Страна	Орган регулирования и установленные законодательные акты	Особенности
1	2	3
США	Конгресс. Кодекс внутренних доходов, Временные инструкции к Кодексу, Налоговый кодекс США «IRC».	Регулирование небольшого диапазона цен; доступность государственного займа на финансирование производства; допустимость оплаты займа продукцией пищевой промышленности при уровне рыночных цен ниже контрольных.
Германия	Положение о налоговом контроле, Закон «О налогообложении приграничных отношениях».	Надзор соответствия цен требованиям законодательных актов; контроль суммы товарообмена и оценка взаимосвязанных лиц; выявление цены «трансфертного пакета».
Швеция	Государственное управление цен и конкуренции, подчиненное Министерству гражданской администрации. Закон о регулировании цен и закон об обязательности предоставления сведений о ценах и условиях конкуренции.	Регулирование закупочных цен на определенные виды продукции пищевой промышленности; формирование цен на товары пищевой отрасли посредством совместного решения правительства и хозяйствующих субъектов с участием представителей потребителей; установление основной формы возмещения издержек в виде гарантированного уровня цен.
Норвегия	Министерство труда и администрации, Национальный совет по ценам, Директорат, Государственная инспекция по ценам и комитеты по ценам местных органов. Закон о контроле за ценами, прибылью и ограничением конкуренции.	Определение максимального и минимального уровня цен; замораживание цен; формирует порядок исчисления цен, скидок и надбавок (наценок), максимальные уровни прибыли и другие правила в области ценообразования, а также предельные уровни цен на продукцию пищевой промышленности.
Российская Федерация	Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор. Федеральный закон «О естественных монополиях», Федеральный закон «О защите конкуренции».	Установление предельной рентабельности для формирования конкурентоспособной цены; контроль предприятий в области ценообразования по недопущению, завышенных цен, картельных сговоров; надзор по регулированию цен не ниже установленного уровня; контроль цепочки «цена-качество».

Как можно отметить, ценообразование в пищевой промышленности в зарубежных странах и в РФ напрямую регулируется с помощью законодательных актов и государственных органов. При проведении сравнительного анализа данного показателя можно выделить следующие недостатки в координации цен в РФ:

отсутствие займов на финансирование производства, порядка осуществления государственных скидок и надбавок;

не существование проверки суммы товарообмена и оценка взаимосвязанных лиц;

недоступность определение цены «трансфертного пакета».

В связи с этим органам государственной власти РФ необходимо разработать комплекс мер по внедрению в практику существующих в зарубежных странах преимуществ по ценообразованию.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблематике. В ходе проведения анализа была выявлена необходимость дальнейших разработок в системе управления ценообразованием предприятий пищевой промышленности как на микро-, так и на макроуровнях для обеспечения конкурентоспособности. Данное требование вызвано преобладанием недостатков над достоинствами, которое демонстрируется низким финансовыми показателями. Негативная тенденция обуславливает необходимость применения зарубежного опыта и эффективного менеджмента по улучшению деловой среды, совершенствования системы управления.

Список использованных источников

1. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – М.: КноРус, 2013. – 304 с. – Текст: непосредственный.

2. Чернышева, Т. Ю. Особенности построения системы управления финансовыми потоками промышленной отрасли / Т. Ю. Чернышева, А. А. Захарова. – Текст: непосредственный // ГИАБ. – 2010. – № 12. – С. 299-306.